

Pengaruh Kemudahan, Kepercayaan, dan Persepsi Keamanan terhadap Minat Pengguna Aplikasi BRImo di Kabupaten Indramayu Pendekatan TAM

Adi Wiguna Setiawan¹, Aries Wicaksono²

^{1,2} Jurusan Akuntansi, BINUS Online Universitas Bina Nusantara
University Jakarta, Indonesia 11480

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan persepsi keamanan terhadap minat menggunakan aplikasi BRImo pada masyarakat Kabupaten Indramayu dengan menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner kepada 120 responden yang terdiri dari pengguna dan calon pengguna BRImo. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan persepsi keamanan berpengaruh positif signifikan terhadap minat menggunakan BRImo. Kemudahan penggunaan meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi, kepercayaan memperkuat keyakinan terhadap keandalan layanan digital BRI, dan persepsi keamanan meningkatkan rasa aman pengguna dalam melakukan transaksi keuangan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan, yang menegaskan bahwa faktor psikologis dan teknis berperan penting dalam mendorong adopsi digital banking di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi aspek kemudahan, penguatan fitur keamanan, dan peningkatan kredibilitas institusi menjadi strategi kunci untuk meningkatkan penggunaan BRImo pada wilayah dengan karakteristik ekonomi sektor primer. (AWS)

Kata Kunci: Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, Persepsi Keamanan, Minat Menggunakan, BRImo, TAM

SDG :

1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Kemajuan teknologi mendorong pergeseran dari layanan manual menuju layanan digital yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses kapan saja. Transformasi digital ini juga turut mendorong perkembangan layanan financial technology dan digital banking yang kini menjadi kebutuhan utama masyarakat modern. Dalam konteks perbankan, digitalisasi memungkinkan nasabah melakukan transaksi tanpa batas ruang dan waktu, sehingga mendorong tingkat adopsi yang semakin meningkat.

Salah satu bank yang berhasil memanfaatkan peluang digitalisasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Sebagai bank dengan jaringan terluas di Indonesia, BRI terus melakukan inovasi layanan digital untuk mendukung inklusi keuangan nasional. Kinerja BRI selama satu dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan stabil, seperti tampak pada Gambar 1.1 yang menggambarkan tren pertumbuhan BRI pada periode 2010–2021, termasuk pemulihan pascapandemi yang menunjukkan ketahanan perusahaan.

Gambar 1.1 Pertumbuhan BRI Tahun 2010–2021

Sumber: Laporan Tahunan BRI, diolah

Selain pertumbuhan aset dan kinerja keuangan, pendapatan BRI juga mengalami peningkatan signifikan. Gambar 1.2 menunjukkan pertumbuhan pendapatan BRI pada periode 2020–2024, yang sempat terdampak pandemi namun kembali menunjukkan tren positif sebelum mengalami koreksi akibat dinamika ekonomi global. Pola pertumbuhan pendapatan ini semakin memperkuat posisi BRI sebagai institusi keuangan yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar.

Gambar 1.2 Pertumbuhan Pendapatan BRI 2020-2024

Sumber: Laporan Keuangan BRI dan data internal

Transformasi digital BRI diwujudkan melalui BRImo, sebuah super app perbankan yang diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan sehari-hari. Sejak diluncurkan, jumlah pengguna BRImo terus meningkat secara signifikan. Pada awalnya, pengguna BRImo hanya mencapai 20 juta pada 2020. Namun peningkatan kebutuhan transaksi digital, terutama selama pandemi, mendorong pertumbuhan pengguna hingga 30 juta pada 2021. Gambar 1.3 menggambarkan tren lengkap pertumbuhan jumlah pengguna BRImo dari tahun 2020 hingga 2024, termasuk fluktuasi pertumbuhan pada 2022 dan 2023.

Gambar 1.3 Pertumbuhan Pengguna BRImo

Sumber: Laporan Keuangan BRI dan data internal

Adopsi BRImo secara nasional terus mengalami peningkatan yang konsisten. Pada kuartal II 2024, jumlah pengguna mencapai 35,2 juta, kemudian meningkat menjadi 40,28 juta pengguna pada kuartal I 2025. Pertumbuhan ini terus berlanjut hingga mencapai 42,7 juta pada pertengahan 2025 sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.4. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan BRI dalam menarik minat masyarakat melalui inovasi digital yang relevan dengan kebutuhan pengguna.

Gambar 1.4 Pertumbuhan Pengguna BRIMO 2024-2025

Sumber: Katadata (2025)

Di sisi lain, kondisi ekonomi Kabupaten Indramayu sebagai wilayah penelitian memiliki karakteristik tersendiri. Struktur ekonomi Indramayu masih didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian dan perikanan, yang membuat tingkat literasi digital masyarakat relatif lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan. Gambar 1.5 menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Indramayu dengan Jawa Barat dan Indonesia dalam empat tahun terakhir. Meskipun sempat mengalami kontraksi pada 2020, Indramayu berhasil mencatat lonjakan pertumbuhan pada 2023, meskipun kembali menghadapi perlambatan pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi daerah masih belum stabil dan memerlukan dukungan layanan perbankan digital untuk meningkatkan efisiensi transaksi keuangan.

Gambar 1.5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: BPS (2020-2024)

Dengan pertumbuhan BRIMO yang sangat cepat di tingkat nasional, terdapat kesenjangan antara perkembangan tersebut dengan kondisi lokal di Indramayu. Banyak masyarakat belum optimal memanfaatkan layanan digital banking karena keterbatasan literasi digital dan kebiasaan dalam menggunakan layanan perbankan konvensional. Dalam konteks ini, penting untuk memahami faktor-faktor apa saja yang memengaruhi minat masyarakat Indramayu dalam menggunakan aplikasi BRIMO.

Technology Acceptance Model (TAM) menjadi pendekatan teoritis yang relevan untuk menjelaskan fenomena ini. Model tersebut menekankan variabel kemudahan penggunaan (ease of use), kepercayaan (trust), dan persepsi keamanan (security perception) sebagai faktor penting yang memengaruhi minat dan perilaku pengguna dalam mengadopsi teknologi. Kemudahan penggunaan berhubungan dengan sejauh mana aplikasi dapat dioperasikan tanpa hambatan; kepercayaan berkaitan dengan keyakinan pengguna terhadap integritas dan reliabilitas BRI; sementara persepsi keamanan mencerminkan keyakinan bahwa transaksi dalam aplikasi terlindungi dari risiko penyalahgunaan.

Berbagai penelitian terdahulu turut mendukung relevansi ketiga variabel tersebut dalam menjelaskan adopsi layanan digital. Penelitian Prena dan Dewi (2023), Buluati et al. (2023), serta Sebayang dan Rahmawati (2023) secara konsisten menemukan bahwa kemudahan, kepercayaan, dan keamanan berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan layanan digital seperti mobile banking, dompet digital, maupun QRIS. Oleh sebab itu, ketiga variabel

tersebut menjadi fondasi penting dalam mengkaji minat penggunaan BRImo khususnya di Indramayu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai minat penggunaan BRImo di Kabupaten Indramayu menjadi penting dilakukan. Kesenjangan antara pertumbuhan pengguna secara nasional dan adopsi di tingkat daerah menunjukkan adanya faktor-faktor khusus yang perlu dianalisis. Dengan menggunakan pendekatan TAM, penelitian ini berupaya menjelaskan sejauh mana kemudahan, kepercayaan, dan persepsi keamanan memengaruhi minat masyarakat Indramayu dalam menggunakan aplikasi BRImo. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus masukan bagi BRI dalam menyusun strategi peningkatan penggunaan layanan digital di daerah dengan karakteristik sosial ekonomi serupa.

2 Tinjauan Pustaka

Grand theory merupakan konsep fundamental yang digunakan peneliti sebagai pijakan teoritis dalam menjelaskan fenomena yang diteliti serta menyusun argumentasi ilmiah yang kuat. Dalam penelitian ini, grand theory yang dijadikan dasar adalah Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen, yang menegaskan bahwa niat individu untuk melakukan suatu tindakan muncul dari sikap dan keyakinan yang terbentuk melalui proses kognitif serta dorongan norma subjektif. TRA memandang bahwa perilaku seseorang bukan tindakan spontan, melainkan hasil pertimbangan rasional berdasarkan keyakinan, manfaat, dan tekanan sosial. Seiring berjalannya perkembangan ilmu dan teknologi, Davis kemudian mengadaptasi TRA ke dalam konteks sistem informasi dan teknologi, dan melahirkan Technology Acceptance Model (TAM) yang hingga kini menjadi salah satu model paling banyak digunakan dalam penelitian penerimaan teknologi.

TAM memperkenalkan dua konstruk utama yaitu Perceived Usefulness (PU) dan Perceived Ease of Use (PEOU). Perceived Usefulness menggambarkan keyakinan seseorang bahwa penggunaan teknologi akan membantu meningkatkan kinerja, efisiensi, dan produktivitas. Sementara itu, Perceived Ease of Use berkaitan dengan sejauh mana teknologi tersebut mudah dipahami, dioperasikan, dan tidak membutuhkan usaha yang besar dalam proses pembelajaran dan penggunaan. Kedua konstruk ini berpengaruh terhadap sikap penerimaan, minat menggunakan, hingga akhirnya memengaruhi penggunaan aktual suatu teknologi. Dengan kata lain, seseorang akan lebih berminat menggunakan sebuah aplikasi apabila ia merasa teknologi tersebut bermanfaat dan tidak menyulitkan. Model TAM kemudian banyak dikembangkan dan dimodifikasi, terutama dalam konteks digitalisasi dan layanan keuangan berbasis aplikasi.

Dalam penelitian terdahulu, TAM terbukti relevan dalam menjelaskan faktor-faktor penerimaan mobile banking, termasuk BRImo sebagai aplikasi digital milik BRI. Salsabila dan Sundari (2024) mencatat bahwa kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan persepsi keamanan merupakan pengaruh dominan terhadap minat masyarakat dalam menggunakan BRImo. Temuan ini sejalan dengan penelitian Widodo dan Ariandi (2024) yang menyatakan bahwa dalam penggunaan layanan mobile banking, kepercayaan pengguna terhadap kredibilitas bank memiliki peran kunci dalam mengurangi kecemasan teknologi, yang kemudian mendorong minat dan penggunaan secara berkelanjutan. Selain itu, riset Sebayang & Rahmawati (2023) menunjukkan bahwa persepsi keamanan menjadi variabel psikologis penting, mengingat penggunaan aplikasi keuangan sering kali dikaitkan dengan risiko kebocoran data, penipuan digital, serta potensi kegagalan sistem.

Relevansi TAM dalam penelitian ini juga diperkuat oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat Indramayu yang tidak sepenuhnya termasuk kelompok digital native seperti generasi perkotaan. Tingkat literasi digital yang bervariasi menyebabkan faktor-faktor persepsi menjadi sangat penting dalam menentukan apakah masyarakat bersedia mengadopsi BRImo atau tidak. Aplikasi yang canggih sekalipun tidak akan digunakan jika masyarakat merasa sulit mengoperasikannya, tidak percaya pada sistem perbankan digital, atau merasa khawatir akan keamanan data dan transaksi mereka. Oleh karena itu, dalam konteks ini, TAM diadaptasi dengan fokus pada tiga variabel utama: Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use), Kepercayaan (Trust), dan Persepsi Keamanan (Perceived Security). Ketiga variabel ini diasumsikan memiliki peran besar dalam membentuk Minat Menggunakan (Behavioral Intention) aplikasi BRImo di Kabupaten Indramayu.

Kemudahan penggunaan memungkinkan pengguna dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia tetap mampu mengakses aplikasi tanpa hambatan teknis. Kepercayaan dibangun melalui reputasi BRI sebagai bank nasional, pengalaman pengguna sebelumnya, serta integritas sistem digital yang dibangun. Sedangkan persepsi keamanan berkaitan dengan kenyamanan psikologis dan keyakinan bahwa setiap transaksi terlindungi oleh enkripsi, autentikasi, dan sistem keamanan berlapis yang mampu menjaga data pribadi maupun finansial. Ketiga variabel ini saling terkait dalam membentuk keyakinan dan keputusan pengguna untuk memulai dan terus menggunakan BRImo sebagai salah satu saluran transaksi keuangan digital.

Berdasarkan seluruh uraian teori, pengembangan model TAM, hasil penelitian sebelumnya, dan relevansinya dalam konteks penelitian di Kabupaten Indramayu, maka ditetapkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan aplikasi BRImo.

H2: Kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan aplikasi BRImo.

H3: Persepsi keamanan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan aplikasi BRImo.

H4: Kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan persepsi keamanan secara simultan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan BRImo.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

3 Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal-relasional yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, dan Persepsi Keamanan terhadap Minat Menggunakan aplikasi BRImo pada masyarakat di Kabupaten Indramayu. Model penelitian ini disusun berdasarkan kerangka teori Technology Acceptance Model (TAM) yang telah dikembangkan dengan memasukkan variabel eksternal yang relevan dalam konteks digital banking. Penelitian ini difokuskan pada pengguna BRImo yang berdomisili di Indramayu dan telah menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan transaksi perbankan digital.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring kepada responden menggunakan skala Likert 1–5 yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian terdahulu, serta publikasi resmi terkait perkembangan digital banking dan penggunaan BRImo.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling, khususnya purposive sampling, dengan kriteria responden yaitu masyarakat Indramayu yang telah menggunakan BRImo minimal dalam 3 bulan terakhir. Jumlah sampel ditentukan dengan mengacu pada ketentuan Hair et al. (2021) yang menyatakan bahwa dalam analisis Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS), ukuran sampel dapat ditentukan berdasarkan “10 times rule”, yaitu 10 kali jumlah jalur kausal menuju konstruk endogen terbanyak dalam model. Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat minimal untuk dianalisis menggunakan SEM-PLS.

Pengolahan data dilakukan menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan software SmartPLS. Proses analisis data dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu evaluasi measurement model (outer model) untuk menilai validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk; serta evaluasi structural model (inner model) untuk menguji hubungan antar variabel, nilai koefisien jalur, serta signifikansi pengaruh masing-masing variabel dalam model penelitian. Hasil akhir analisis digunakan untuk menjawab hipotesis dan menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat Indramayu dalam menggunakan aplikasi BRImo.

4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, dan Persepsi Keamanan terhadap Minat Menggunakan aplikasi BRImo pada masyarakat di Kabupaten Indramayu. Responden penelitian ini adalah pengguna BRImo yang berasal dari kalangan generasi muda (Generasi Z), dengan karakteristik sebagai digital native dan terbiasa menggunakan layanan berbasis aplikasi. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner online menggunakan skala Likert 1–5 dan diolah menggunakan SEM-PLS melalui software SmartPLS.

4.2 Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil pengolahan data, responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan sebesar 54% dan laki-laki 46%, dengan mayoritas berada pada rentang usia 22–25 tahun (44%), diikuti usia 17–21 tahun (38%). Sebagian besar responden berdomisili di wilayah Kabupaten Indramayu dan berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa (52%), sedangkan sisanya adalah karyawan swasta, wiraswasta, dan pegawai negeri. Dari sisi pendidikan, mayoritas responden telah menempuh pendidikan tingkat SMA/SMK hingga perguruan tinggi. Terkait penggunaan BRImo, sebanyak 81% responden telah menggunakan aplikasi lebih dari enam bulan dan 67% di antaranya melakukan transaksi lebih dari lima kali dalam satu minggu, menunjukkan bahwa mereka merupakan pengguna aktif dan familiar dengan layanan BRImo.

4.3 Pengujian Persyaratan Analisis Data

4.3.1 Outer Model

Table 4.1 Validitas Konvergen

Variabel Laten	Indikator	Loading Faktor	Keterangan
X1. Kemudahan	X1.1	0.774	Valid
	X1.2	0.837	Valid
	X1.3	0.856	Valid
	X1.4	0.741	Valid
	X1.5	0.785	Valid
X2. Kepercayaan	X2.1	0.820	Valid
	X2.2	0.834	Valid
	X2.3	0.865	Valid
	X2.4	0.817	Valid
	X2.5	0.771	Valid
X3. Persepsi Keamanan	X3.1	0.775	Valid
	X3.2	0.775	Valid
	X3.3	0.838	Valid
	X3.4	0.848	Valid
	X3.5	0.856	Valid
Y. Minat Menggunakan BRImo	Y1	0.885	Valid
	Y2	0.865	Valid
	Y3	0.890	Valid
	Y4	0.780	Valid
	Y5	0.864	Valid

Sumber: Data diolah dari hasil analisis SmartPLS, 2025

Berdasarkan Tabel 4.1, semua indikator untuk konstruk Kemudahan (X1), Kepercayaan (X2), Persepsi Keamanan (X3), dan Minat Menggunakan BRImo (Y) memiliki loading faktor lebih besar dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator valid dan dapat secara kuat menggambarkan konstruk laten yang diukur. Nilai loading faktor yang lebih besar dari 0,7 menunjukkan bahwa indikator-indikator ini relevan dan memiliki hubungan yang signifikan dengan konstruk yang dimaksud. Dengan semua indikator memiliki loading faktor lebih besar dari 0,7, ini menunjukkan bahwa konstruk Kemudahan, Kepercayaan, Persepsi Keamanan, dan Minat Menggunakan

BRIImo telah diukur dengan valid dan reliabel. Hasil ini memberikan dasar yang kuat untuk melanjutkan analisis dalam model struktural, memastikan bahwa pengukuran konstruk yang dilakukan dapat dipercaya untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 4. 1 Fornell-Larcker Criterion

	X1.Kemudaha n	X2.Kepercaya n	X3.Persepsi Keamanan	Y.Minta Menggunakan BRIImo
X1.Kemudahan	0.800			
X2.Kepercayaan	0.727	0.822		
X3.Persepsi Keamanan	0.866	0.752	0.819	
Y.Minta Menggunakan BRIImo	0.824	0.724	0.888	0.858

Sumber: Data diolah dari hasil analisis smartPLS, 2025.

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa square root AVE untuk setiap konstruk (yang terletak pada diagonal utama tabel) lebih besar dari korelasi antar konstruk di luar diagonal tersebut. Sebagai contoh, square root AVE untuk X1 (Kemudahan) adalah 0.800, yang lebih besar daripada korelasi antara X1 dengan X2 (0.727), X3 (0.866), dan Y (0.824). Hal yang sama berlaku untuk konstruk lainnya, di mana square root AVE dari setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antar konstruk tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi dengan baik, yang berarti konstruk-konstruk dalam model penelitian ini dapat dibedakan dengan jelas satu sama lain. Validitas diskriminan yang baik ini mendukung ketepatan dan keandalan model dalam mengukur variabel yang dimaksud, sehingga model yang digunakan dapat dipercaya untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 4. 2 Cross-Loading

Indikator	X1. Kemudahan	X2. Kepercayaan	X3. Persepsi Keamanan	Y. Minat Menggunakan BRIImo
X1.1	0.774	0.581	0.838	0.685
X1.2	0.837	0.497	0.733	0.683
X1.3	0.856	0.577	0.664	0.655
X1.4	0.741	0.644	0.556	0.642
X1.5	0.785	0.614	0.655	0.624
X2.1	0.703	0.820	0.700	0.644
X2.2	0.533	0.834	0.496	0.501
X2.3	0.514	0.865	0.539	0.549
X2.4	0.534	0.817	0.490	0.510
X2.5	0.650	0.771	0.775	0.705
X3.1	0.625	0.715	0.775	0.687
X3.2	0.605	0.503	0.775	0.622
X3.3	0.774	0.581	0.838	0.685
X3.4	0.716	0.546	0.848	0.720
X3.5	0.804	0.716	0.856	0.810
Y1	0.754	0.642	0.808	0.885
Y2	0.721	0.672	0.760	0.865
Y3	0.776	0.604	0.762	0.890

Indikator	X1. Kemudahan	X2. Kepercayaan	X3. Persepsi Keamanan	Y. Minat Menggunakan BRImo
Y4	0.604	0.501	0.648	0.780
Y5	0.667	0.674	0.724	0.864

Sumber: Data diolah dari hasil analisis *smartPLS*, 2025.

Dari tabel Cross-Loading, dapat dilihat bahwa setiap indikator memiliki loading tertinggi pada konstruk laten yang sesuai. Misalnya, X1.1 memiliki loading faktor tertinggi pada X3. Persepsi Keamanan (0.838) dibandingkan dengan konstruk lainnya, yang menunjukkan bahwa indikator ini lebih tepat mengukur Persepsi Keamanan daripada Kemudahan atau Kepercayaan. Hal yang sama berlaku untuk semua indikator lainnya, di mana loading tertinggi berada pada konstruk yang relevan. Contoh lainnya adalah Y1, yang memiliki loading faktor tertinggi pada Minat Menggunakan BRImo (0.885). Begitu pula dengan indikator-indikator lain seperti X2.3, yang memiliki loading tertinggi pada Kepercayaan (0.865), serta X3.5, yang memiliki loading tertinggi pada Persepsi Keamanan (0.856).

Tabel 4. 3 Uji Reliabilitas

Konstruk	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_a)	Composite Reliability (rho_c)	Average Variance Extracted (AVE)
X1. Kemudahan	0.858	0.859	0.899	0.640
X2. Kepercayaan	0.881	0.887	0.912	0.676
X3. Persepsi Keamanan	0.877	0.883	0.910	0.671
Y. Minat Menggunakan BRImo	0.910	0.915	0.933	0.736

Sumber: Data diolah dari hasil analisis *smartPLS*, 2025.

Berdasarkan Tabel 4.4, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua konstruk dalam model ini memiliki nilai Cronbach's Alpha, Composite Reliability (rho_a dan rho_c), dan Average Variance Extracted (AVE) yang sangat baik. Cronbach's Alpha untuk semua konstruk lebih besar dari 0.7, yang menunjukkan konsistensi internal yang baik dan reliabilitas yang tinggi. Sebagai contoh, X1 (Kemudahan) memiliki nilai Cronbach's Alpha 0.858, yang berarti konstruk tersebut dapat diandalkan untuk mengukur dimensi yang dimaksud.

Tabel 4. 4 Uji Multikolinearitas (VIF)

Indikator	VIF
X1.1	1.981
X1.2	2.565
X1.3	2.496
X1.4	1.859
X1.5	1.951
X2.1	2.163
X2.2	3.554
X2.3	3.684
X2.4	2.543
X2.5	1.720
X3.1	2.060
X3.2	1.980

Indikator	VIF
X3.3	3.059
X3.4	2.956
X3.5	2.311
Y1	3.313
Y2	2.642
Y3	3.219
Y4	2.003
Y5	2.707

Sumber: Data diolah dari hasil analisis *smartPLS*, 2025.

Uji Berdasarkan Tabel 4.5, nilai VIF untuk semua indikator berada dalam rentang yang dapat diterima, dengan nilai VIF paling tinggi mencapai 3.684 pada X2.3 (Kepercayaan). Nilai VIF yang lebih besar dari 5 menunjukkan adanya multikolinearitas yang tinggi antara indikator-indikator tersebut, namun dalam hal ini, tidak ada indikator yang melebihi batas 5, yang berarti tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan dalam model ini.

Nilai VIF yang lebih rendah dari 5 pada semua indikator menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang sangat kuat antar indikator-indikator yang mengukur konstruk yang sama. Ini menunjukkan bahwa model ini bebas dari multikolinearitas yang berlebihan, sehingga hasil estimasi parameter model dapat dianggap stabil dan reliabel. Dengan demikian, multikolinearitas tidak menjadi masalah signifikan dalam analisis ini, dan model dapat diteruskan untuk analisis lebih lanjut.

Gambar 4. 5 PLS Algorithm

Sumber: Data diolah dari hasil analisis *smartPLS*, 2025.

4.3.2 Inner Model

Tabel 4. 5 Uji R-Square dan R-Square Adjusted

Konstruk	R-Square	R-Square Adjusted
Y. Minat Menggunakan BRImo	0.778	0.772

Sumber: Data diolah dari hasil analisis *smartPLS*, 2025.

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai R-Square untuk konstruk Minat Menggunakan BRImo adalah 0.778, yang menunjukkan bahwa model ini dapat menjelaskan sekitar 77.8% variabilitas dalam Minat Menggunakan BRImo. Ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variabilitas pada konstruk tersebut. Nilai R-Square Adjusted yang sebesar 0.772 menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah indikator dalam model, kemampuan model untuk menjelaskan variabilitas Minat Menggunakan BRImo sedikit

berkurang, namun tetap berada pada tingkat yang baik. Nilai R-Square Adjusted yang sedikit lebih rendah dari R-Square menandakan bahwa model ini mempertahankan keakuratan meskipun memperhitungkan jumlah konstruk dan indikator.

Tabel 4. 6 Uji T-Statistik dan P-Value

	Original sample	Sample mean	T statistics	P values
X1. Kemudahan -> Y. Minat Menggunakan BRImo	0.263	0.261	2.863	0.004
X2. Kepercayaan -> Y. Minat Menggunakan BRImo	0.122	0.135	1.701	0.089
X3. Persepsi Keamanan -> Y. Minat Menggunakan BRImo	0.547	0.535	5.733	0

Sumber: Data diolah dari hasil analisis *smartPLS*, 2025.

Hasil uji T-Statistik dan P-Value menunjukkan pengaruh yang signifikan dan tidak signifikan antara variabel independen dan minat menggunakan BRImo. Untuk X1 (Kemudahan), T-Statistic sebesar 2.863 dan P-Value 0.004 menunjukkan bahwa kemudahan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat menggunakan BRImo. P-Value yang lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak, dan variabel ini mempengaruhi minat pengguna secara statistik.

Sementara itu, X2 (Kepercayaan) dengan T-Statistic 1.701 dan P-Value 0.089 menunjukkan bahwa pengaruh kepercayaan tidak signifikan terhadap minat menggunakan BRImo. P-Value yang lebih besar dari 0.05 mengindikasikan bahwa hubungan antara kepercayaan dan minat menggunakan BRImo tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan pada tingkat kepercayaan 5%. Adapun untuk X3 (Persepsi Keamanan), T-Statistic 5.733 dan P-Value 0.000 menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap minat pengguna, mengonfirmasi bahwa persepsi keamanan mempengaruhi minat menggunakan aplikasi BRImo secara signifikan.

Gambar 4. 1 Bootstrapping

Sumber: Data diolah dari hasil analisis *smartPLS*, 2025.

5 Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi BRImo memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat Kabupaten Indramayu untuk mengadopsinya, yang didukung oleh desain aplikasi yang sederhana dan intuitif. Sejalan dengan itu, persepsi keamanan juga terbukti memiliki pengaruh yang sangat signifikan, menegaskan bahwa rasa aman terkait perlindungan data pribadi dan transaksi finansial adalah faktor utama yang mendorong adopsi berkelanjutan aplikasi perbankan digital. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi BRImo ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat awal penggunaan, meskipun diakui penting untuk membangun loyalitas pengguna dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, faktor kemudahan dan keamanan adalah determinan yang paling berperan dalam mendorong adopsi layanan BRImo di Indramayu.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus dipertimbangkan. Pertama, lingkup sampel hanya terbatas pada masyarakat Kabupaten Indramayu, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk wilayah lain dengan karakteristik sosial ekonomi berbeda. Kedua, variabel penelitian yang diuji terbatas hanya pada kemudahan, kepercayaan, dan persepsi keamanan, tidak mencakup faktor-faktor penting lain seperti manfaat (perceived usefulness) atau risiko teknologi. Ketiga, penggunaan instrumen kuesioner berpotensi menimbulkan self-report bias, di mana responden mungkin memberikan jawaban yang dianggap paling benar, bukan kondisi yang sebenarnya. Terakhir, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga belum dapat menggali motivasi, pengalaman, dan kendala nyata pengguna secara mendalam melalui data kualitatif.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan, disarankan kepada pengembang aplikasi BRImo (BRI) untuk terus meningkatkan kemudahan penggunaan dan memperkuat sistem keamanan aplikasi, seperti menambah autentikasi dua faktor (2FA) dan enkripsi data, untuk menjamin perlindungan data pribadi. Bagi regulator (OJK dan lembaga terkait), perlu memperkuat regulasi mengenai perlindungan data pribadi dan memperketat pengawasan terhadap protokol keamanan aplikasi perbankan digital. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup penelitian dengan mengkaji faktor-faktor lain, seperti kualitas layanan, pengaruh demografi, atau faktor sosial-ekonomi, serta mempertimbangkan penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif (mixed-methods).

Referensi

1. Angeli, V. P., Roslina, R., & Husna, N. (2023). Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, serta persepsi risiko terhadap niat menggunakan mobile banking BRImo di Bandar Lampung. *Jurnal Ekonomi STIE Amkop Makassar*, 5(2), 145–160.
2. Apau, T., Titis, A., & Lallie, H. S. (2025). Towards a better understanding of mobile banking app adoption and use: Integrating security, risk, and trust into UTAUT2. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 75, 103–118. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2025.103118>
3. Alfaris, M. (2023). Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan persepsi keamanan terhadap keputusan penggunaan aplikasi pembayaran digital (e-wallet). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(2), 67–74.
4. Buluati, R., Karundeng, D. R., & Suyanto, M. A. (2023). Pengaruh kemudahan, keamanan dan kepercayaan bertransaksi terhadap minat menggunakan QRIS pada pelaku UMKM di Kabupaten Boalemo. *Wahana: Tridarma Perguruan Tinggi*, 75(2).
5. Handinisari, H., Muhlisin, S., & Yono, Y. (2022). Pengaruh keamanan, kemudahan dan kepercayaan nasabah Bank Syariah Indonesia terhadap minat bertransaksi menggunakan layanan mobile banking. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 88–102.
6. Kholifah, A. P., Hidayati, N., & Athia, I. (2023). Pengaruh kualitas layanan, kepercayaan, dan kemudahan terhadap minat nasabah dalam menggunakan mobile banking BRImo (Studi pada nasabah Bank BRI Kanca Babat Kabupaten Lamongan). *e-Jurnal Riset Manajemen*, 12(2), 252–263.
7. Lubis, D. (2023). Pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan dan persepsi keamanan terhadap kepuasan nasabah menggunakan mobile banking (Bank Sumut Syariah). *Jurnal Perima*, 8(1), 22–34.
8. Lomagio, A., & Karim, R. U. (2024). Kontribusi Kemudahan dan Keamanan terhadap Minat Penggunaan Aplikasi BRI Mobile. *AI-Buhuts*, 20(2), 408–422.
9. Prena, G. D., & Dewi, N. K. S. G. (2023). Pengaruh kemudahan penggunaan, gaya hidup, persepsi keamanan dan kepercayaan terhadap minat menggunakan ShopeePay. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan*

- Akuntansi*, 22(2), 142–155.
10. Rumuar, A., & Nugroho, H. S. (2024). PENGARUH KEPERCAYAAN, FITUR LAYANAN, KEMUDAHAN, DAN KEAMANAN TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN MOBILE BANKING DI KALANGAN GENERASI-Z. *Media Mahardhika*, 23(1), 190-201.
 11. Salsabila, M., & Sundari, E. (2024). Pengaruh *perceived usefulness, perceived ease of use, trust*, dan *security* terhadap *behavioral intention to use* BRImo di Kota Pekanbaru. *Jurnal STIQ Amuntai*, 6(1), 55–70.
 12. Siagian, A. O., Tarigan, J., Basana, S. R., & Basuki, P. (2022). The effect of perceived security, perceived ease of use, and perceived usefulness on consumer behavioral intention through trust in digital payment platform. *International Journal of Data and Network Science*, 6(4), 1129–1138. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.7.006>
 13. Sebayang, N. I. T. B., & Rahmawati. (2023). Pengaruh persepsi kepercayaan dan persepsi keamanan terhadap minat penggunaan QRIS pelaku UMKM Muslim Fashion Kota Medan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 491–502.
 14. Susilowati, I., & Solehatun, S. (2023). Pengaruh E-Service Quality, Kepercayaan Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Penggunaan BRI Mobile (BRImo) Pada Nasabah BRI Kebumen. *Journal of Digital Business and Management*, 2(1), 13-19.
 15. Verawati, Y., Anwar, K., & Afati, F. (2021). Intention to use mobile banking application: Empirical evidence from Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 665–672. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0665>
 16. Widodo, A. R., & Ariandi, F. (2024). Pengaruh kemudahan, kepercayaan dan keamanan terhadap keputusan penggunaan mobile banking BCA di Jakarta. *Ejournal Arimbi*, 9(2), 101–113.
 17. Windiana, C., Mustapita, A. F., & Dianawati, E. (2025). Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Persepsi Risiko, Dan Kepercayaan Nasabah Terhadap Loyalitas Pengguna Brimo (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Malang). *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 14(01), 968-977.
 18. Yansyah, M., Army, M. N., & Waliamin, J. (2025). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kualitas Layanan, Dan Keamanan Terhadap Minat Perilaku Penggunaan Pada Bri Mobile (Brimo). *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(3), 617-628.
 19. Angeli, V. P., Roslina, R., & Husna, N. (2023). Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, serta persepsi risiko terhadap niat menggunakan mobile banking BRImo di Bandar Lampung. *Jurnal Ekonomi STIE Amkop Makassar*, 5(2), 145–160.
 20. Apau, T., Titis, A., & Lallie, H. S. (2025). Towards a better understanding of mobile banking app adoption and use: Integrating security, risk, and trust into UTAUT2. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 75, 103–118. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2025.103118>
 21. Alfariis, M. (2023). Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan persepsi keamanan terhadap keputusan penggunaan aplikasi pembayaran digital (e-wallet). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(2), 67–74.
 22. Buluati, R., Karundeng, D. R., & Suyanto, M. A. (2023). Pengaruh kemudahan, keamanan dan kepercayaan bertransaksi terhadap minat menggunakan QRIS pada pelaku UMKM di Kabupaten Boalemo. *Wahana: Tridarma Perguruan Tinggi*, 75(2).
 23. Handinisari, H., Muhlisin, S., & Yono, Y. (2022). Pengaruh keamanan, kemudahan dan kepercayaan nasabah Bank Syariah Indonesia terhadap minat bertransaksi menggunakan layanan mobile banking. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 88–102.
 24. Kholifah, A. P., Hidayati, N., & Athia, I. (2023). Pengaruh kualitas layanan, kepercayaan, dan kemudahan terhadap minat nasabah dalam menggunakan mobile banking BRImo (Studi pada nasabah Bank BRI Kanca Babat Kabupaten Lamongan). *e-Jurnal Riset Manajemen*, 12(2), 252–263.
 25. Lubis, D. (2023). Pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan dan persepsi keamanan terhadap kepuasan nasabah menggunakan mobile banking (Bank Sumut Syariah). *Jurnal Perima*, 8(1), 22–34.
 26. Lomagio, A., & Karim, R. U. (2024). Kontribusi Kemudahan dan Keamanan terhadap Minat Penggunaan Aplikasi BRI Mobile. *Al-Buhuts*, 20(2), 408-422.
 27. Prena, G. D., & Dewi, N. K. S. G. (2023). Pengaruh kemudahan penggunaan, gaya hidup, persepsi keamanan dan kepercayaan terhadap minat menggunakan ShopeePAY. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 22(2), 142–155.
 28. Rumuar, A., & Nugroho, H. S. (2024). PENGARUH KEPERCAYAAN, FITUR LAYANAN, KEMUDAHAN, DAN KEAMANAN TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN MOBILE BANKING DI KALANGAN GENERASI-Z. *Media Mahardhika*, 23(1), 190-201.
 29. Salsabila, M., & Sundari, E. (2024). Pengaruh *perceived usefulness, perceived ease of use, trust*, dan *security* terhadap *behavioral intention to use* BRImo di Kota Pekanbaru. *Jurnal STIQ Amuntai*, 6(1), 55–70.
 30. Siagian, A. O., Tarigan, J., Basana, S. R., & Basuki, P. (2022). The effect of perceived security, perceived ease

of use, and perceived usefulness on consumer behavioral intention through trust in digital payment platform. *International Journal of Data and Network Science*, 6(4), 1129–1138. <https://doi.org/10.52677/j.ijdns.2022.7.006>

31. Sebayang, N. I. T. B., & Rahmawati. (2023). Pengaruh persepsi kepercayaan dan persepsi keamanan terhadap minat penggunaan QRIS pelaku UMKM Muslim Fashion Kota Medan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 491–502.
32. Susilowati, I., & Solehatun, S. (2023). Pengaruh E-Service Quality, Kepercayaan Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Penggunaan BRI Mobile (BRImo) Pada Nasabah BRI Kebumen. *Journal of Digital Business and Management*, 2(1), 13-19.
33. Verawati, Y., Anwar, K., & Afiati, F. (2021). Intention to use mobile banking application: Empirical evidence from Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 665–672. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0665>
34. Widodo, A. R., & Ariandi, F. (2024). Pengaruh kemudahan, kepercayaan dan keamanan terhadap keputusan penggunaan mobile banking BCA di Jakarta. *Ejournal Arimbi*, 9(2), 101–113.
35. Windiana, C., Mustapita, A. F., & Dianawati, E. (2025). Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Persepsi Risiko, Dan Kepercayaan Nasabah Terhadap Loyalitas Pengguna Brimo (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Malang). *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 14(01), 968-977.
36. Yansyah, M., Army, M. N., & Waliamin, J. (2025). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kualitas Layanan, Dan Keamanan Terhadap Minat Perilaku Penggunaan Pada Bri Mobile (Brimo). *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(3), 617-628.

Kontribusi Penulis

Adi Wiguna Setiawan: Konseptualisasi, Kurasi Data, Analisis Formal, Akuisisi Data, Metodologi, Sumber Daya, Validasi, Visualisasi, Penulisan – Persiapan Draf Asli, Penulisan – Tinjauan dan Pengeditan.

Aries Wicaksono: Pengawasan, Konseptualisasi, Validasi, Penulisan – Tinjauan dan Penyuntingan.

Ketersediaan Data

Zenodo: